

АЛИМЕНТ ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Аликулова Насиба Камариддиновна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети.

Молия бўлими бошлиғининг ёрдамчиси.

Дарҳақиқат жамиятни аёлларсиз тасаввур қилиш жуда қийин, сабаби биз яшаб турган жамиятнинг бир қисмини аёллар ташкил қилади. Аёллар сабабли дунёмиз зийнати ва жаннат райхонлари бўлган ширин-шакар фарзандлар дунёга келади. Фарзанд Аллоҳ томонидан берилган бебаҳо неъмат ва омонати ҳисобланади. Барча инсонлар Аллоҳ томонидан берилган омонатига хиёнат қилмасликлари керак. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 77-моддасида, яъни Оталар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга еттунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар деб белгилаб қўйилган.³³ Албатта ушбу норма оилада тарафларнинг ўз фарзандлари олдида ҳуқуқ ва мажбурият ҳамда масъулиятликларини оширишга хизмат қилади. Хусусан, оилавий-ҳуқуқий муносабатлар ҳамда ота-оналарнинг ўз фарзандлари олдидаги мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси нормалари билан тартибга солинади.

Оилада эр-хотин томонидан ўзларининг фарзандлари олдидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни бажармаслиги оилада носоғлом ва нотинч муҳитнинг яратилиши ҳамда оилавий ажримлар кўпайишига сабаб бўлмоқда. Оиладаги мавжуд нотинч маънавий-руҳий муҳит эса фарзандларнинг тарбиясига ўз таъсирини ўтказмасдан қўймайди. Ўз-ўзидан оилавий ажримлардан сўнг Ота-она вояга етмаган болаларига моддий таъминот бериши (алимент) мажбурияти пайдо бўлади. Аввалом бор, алимент сўзи ҳақида мулоҳаза билдиришдан олдин ушбу сўзнинг маъносини англаб олишимиз зарур. Алимент (лотинча – alimentum – озиқ-овқат) – қонунда турмуш ўртоғидан бирини иккинчисига тўлашга мажбур қиладиган, озиқ-овқат,

³³ <https://lex.uz/docs/6445145>

парваришлаш учун пул ёки натура шаклида, ота-она вояга етмаган болага, вояга етган бола эса кекса, ночор ота-онага ва ҳоказоларга суд тартибида мажбуран пул тўлаш ёки ўтказиш, бунда келишув бўлмаган тақдирда, суд томонидан ундириладиган маблағлари ҳисобланади.

Бизга маълумки, Ислом дини инсон ҳаётининг ҳар бир жабҳасини қамраб олган, инсонлар ўртасидаги энг кичик саналган моддий ва мулкий масалаларни ҳам махсус меъзонлар орқали тартибга соладиган, қиёматга қадар инсониятнинг барча муаммоларига одил ечим таклиф қиладиган мукамал диндир. Қуръони каримда болаларнинг нафақаси уларни озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой билан таъминлаш отанинг бурчидир. Фақир ёш боланинг нафақаси отасига вожиб бўлади деб айтиб ўтилган, шунингдек, «уларни меъёрида озиқлантириш ва кийинтириш отанинг зиммасидадир» (Бақара, 233).

Алиментни тўлаш ва ундириш тартиби Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 135-моддасида белгилаб қўйилган. Унга кўра, Алимент тўлаши шарт бўлган шахс алиментни ихтиёрий равишда шахсан ёки ўз аризасига мувофиқ ишлаб турган жойида ёхуд пенсия, нафақа, стипендия ва бошқа турдаги маблағ олаётган жойида тўланади. Вояга етмаган болалар учун олинадиган алимент аризага мувофиқ белгиланган миқдорларда ушлаб қолинади. Вояга етмаган болалар таъминоти учун алиментлар бола вояга етгунига қадар бўлган давр учун, шу жумладан кўчмас ёки кўчар мулк ёхуд бошқа қимматли ашёни бериш йўли билан олдиндан тўланиши мумкин. Алиментнинг ихтиёрий равишда тўлаб турилиши алимент ундирувчини алимент ундириш ҳақидаги даъво ёки ариза билан хоҳлаган вақтда судга мурожаат қилиш ҳуқуқидан маҳрум этмайди.

Ҳозирги кунда оилада эр-хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари юзасидан туғилаётган баҳслар, турмушнинг дарз кетиши ва у билан боғлиқ можаролар, айрим хонадонлардаги мавжуд нотинч маънавий-руҳий муҳит натижасида содир бўлаётган никоҳдан ажралишлар бугунги кунда жамиятимизда жиддий эътиборни талаб қилувчи ҳолатдир. Худа-беҳудага оилани барбод этиш, албатта болалар тарбиясига салбий таъсир этади. «Боланинг уволи тутади», дейишади қариялар. Дарҳақиқат, увол-савобни

билмайдиган, норасидаларнинг етим қолишини уйламайдиган ота-оналар орамизда бор. Бундай ҳолатнинг вужудга келиши бош омили – уларнинг ҳуқуқий билимга етарли эга эмасликлари, ҳуқуқий саводхонлик даражасининг пастлигидан ва маънавиятсизлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам улар ажралиш ҳолати қандай оқибатларга олиб келишини тушуниб етмайдилар. Ажралиш туфайли нотўлиқ оила вужудга келади. Айни кунда аксарият ижтимоий хавфли жиноятлар содир этаётган аёллар ва вояга етмаган болалар нотўлиқ оилалардан эканлиги кузатилмоқда. Ёки бўлмаса, бошқа ҳуқуқбузарликлар, одам савдоси қурбонлари, ноқонуний йўл билан чет давлатларга чиқиб кетаётган ёшлар, аёллар, албатта буларнинг барчаси ажралиш оқибатида юзага келган нотўлиқ оилаларда бўлаётгани ачинарли хол.

Фойдаланилган адабиётлар:

5. Ўзбекистон Республикаси оила кодекси
6. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги қонуни.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. 88-сон. 06.10.2018 йил.
8. https://uza.uz/uz/posts/alimentning-zori-millatning-shori_326682